

OLIV TA'LIMDA GEOMETRIYA FANLARINI O'QITISH TEXNOLOGIYALARI

Xasanova Shoxsanam Adxamovna

Qo‘qon DPI magistranti

shoxsanamxasanova@mail.ru

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada Geometriya nazariyasini amaliyot bilan uyg‘unlashtirishda zamonaviy ta'lim texnologiyalari foydalanish hamda raqamli vositalar orqali ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish, talabalarning bilim darajasini oshirish uchun yangi imkoniyatlar yaratish, oliy ta'limda geometriya fanini o‘qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish usullarini o‘rganish, shuningdek, ushbu texnologiyalar yordamida talabalar o'rtasida geometrik tushunchalarni rivojlantirish va bilim olish samaradorligini oshirish yo‘llari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: GeoGebra, Vizual va raqamli texnologiyalar, Individual yondashuv

ABSTRACT

In this article, the use of modern educational technologies in combining the theory of geometry with practice, and the use of digital tools to make the educational process more effective and interesting, to create new opportunities for improving the level of students' knowledge, modern education in teaching geometry in higher education learning methods of using lim technologies, as well as ways to develop geometric concepts among students and increase the efficiency of learning with the help of these technologies.

Keywords: GeoGebra, Visual and digital technologies, Individual approach

KIRISH

Geometriya oliy ta'lim matematik fanlari ichida muhim o‘rin tutadi. Ushbu fan mantiqiy tafakkurni shakllantirish, muammolarni analitik tarzda yechish, va turli masalalarni turli yo'llar orqali hal qilishni o'rgatadi. Geometriya nazariyasini amaliyot bilan uyg‘unlashtirishda zamonaviy ta'lim texnologiyalari yordamga kelmoqda.

Raqamli vositalar orqali ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish, talabalarning bilim darajasini oshirish uchun yangi imkoniyatlar yaratilmoqda.

Asosiy maqsad

Oliy ta'limda geometriya fanini o‘qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish usullarini o‘rganish, shuningdek, ushbu texnologiyalar yordamida talabalar o'rtasida geometrik tushunchalarni rivojlantirish va bilim olish samaradorligini oshirish yo‘llarini o'rganish.

I. Geometriya fanlarini o‘qitishda texnologiyalarni qo‘llashning ahamiyati

1. Ta'lim sifatini oshirish:

- Vizual va raqamli texnologiyalar yordamida geometriyani o‘rgatishda talabalarning diqqatini jalb qilish, mavzularni tushunishni osonlashtirish mumkin.
- Masalan, geometrik shakllarni simulyatsiya qilish, ularni aylantirish, qismlarini o‘zaro solishtirish orqali ko'rish qobiliyati rivojlanadi.

2. Analitik va mantiqiy fikrlashni rivojlantirish:

- Geometriya muammolarini dasturlar yordamida yechish talabalar tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, talabalar o‘rtasida aniq va mantiqiy yechimlar topish qobiliyati rivojlanadi.

3. Individual yondashuv:

- Texnologiyalar yordamida har bir talabaning bilim va o‘zlashtirish darajasiga mos individual ta'lim berish mumkin. Bu o‘quvchilar uchun ham qiyinlik darajasini sozlash, ham turli xil usullarda bilimlarni yetkazish imkonini beradi.

II. Oliy ta'limda foydalaniladigan texnologiyalar

1. Geometriya dasturlari va ilovalari:

- **GeoGebra:** GeoGebra yordamida talaba geometrik shakllarni turli o‘lchamlarda yasash, ularni har xil yo‘llar bilan tahlil qilish imkoniga ega. Bu dastur orqali ikki va uch o‘lchovli shakllarni chizish, tahlil qilish, va simulyatsiya qilish imkoniyati mavjud.

- **AutoCAD va Maple:** Ushbu dasturlar yordamida geometrik shakllar va ularga bog‘liq amaliy vazifalarni bajarish jarayonida talabalar uchun grafik muhitni

yaratadi. AutoCAD yordamida murakkab chizmalar va modellashtirishlar amalga oshirilishi mumkin.

- **Mathematica:** Bu dastur, ayniqsa, matematik tadqiqot va yechimlar uchun kuchli vosita bo‘lib, geometriya muammolarini analitik tarzda yechish imkonini beradi.

2. **Interaktiv ta'lim platformalari:**

- **Moodle:** Bu platforma yordamida masofaviy ta'limda foydalanish, o‘quv materiallarini interaktiv ravishda yetkazish va talabalar uchun qulay o‘quv muhitini yaratish mumkin. Moodle’ning o‘ziga xosligi talaba va o‘qituvchi o‘rtasidagi aloqani qo‘llab-quvvatlashda ham namoyon bo‘ladi.

- **Google Classroom:** Bu platforma yordamida turli topshiriqlar va loyihalarni tashkil qilish va ularni nazorat qilish mumkin.

3. **Simulyatsiya va 3D vizualizatsiya:**

- **3D model va simulyatsiyalar:** Uch o‘lchovli modellashtirish yordamida talabalarning geometrik shakllarni ko‘rish va tushunish darajasini oshirish mumkin. 3D printerlar yordamida modellarni yaratish orqali talabalarning qo‘llarida fizik shakllar paydo bo‘ladi, bu esa tushunchalarni yanada ravshanroq qiladi.

III. Geometriya fanlarini o‘qitishda innovatsion usullar

1. **Problema asosida ta'lim (Problem-Based Learning):**

- Real hayotiy masalalar, masalan, muhandislik va arxitektura loyihalari asosida ta'lim berish. Bu usul talabalarga geometriyani hayotiy jarayonlarda qanday qo‘llash mumkinligini o‘rgatadi va ularning muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

2. **Konstruktiv va loyiha asosida ta'lim:**

- Talabalar uchun o‘quv loyihalari tayyorlash orqali ular mustaqil ravishda fikrlash va o‘rgangan bilimlarini qo‘llash imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Loyiha asosidagi ta'lim ko‘pincha hamkorlik va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi.

3. **Jamoa bilan ishlash (Collaborative Learning):**

- Guruh bo‘lib ishlashda talabalar bir-biridan o‘rganadi, bilim almashish jarayoni orqali geometrik tushunchalarni yanada mustahkamlaydi.

IV. Oliy ta'limda geometriya o‘qitishning qiyinchiliklari va ularni hal qilish yo‘llari

1. **Matematik qiyinchiliklar:** Geometriya oliy ta'limda yuqori matematik bilimlarni talab qilishi tufayli, ba'zi talabalar uchun qiyin bo‘lishi mumkin. Dasturiy vositalar yordamida bu muammolarni soddalashtirish, geometrik tushunchalarni yanada tushunarli qilish imkonini beradi.

2. **Texnik qiyinchiliklar:** Texnologiyalarni o‘rganishda talabalar uchun texnik murakkabliklar tug‘ilishi mumkin. Bu masalani hal qilish uchun o‘qituvchilar dasturlar va ilovalardan foydalanish bo‘yicha alohida ko‘nikmalarni o‘rgatishi kerak.

3. **Motivatsiya yetishmovchiligi:** Ko‘pincha talabalar geometriyaning amaliy ahamiyatini yetarlicha anglab yetmaydi. Bu o‘quv dasturlarida hayotiy misollar kiritish va geometrik tushunchalarni real muammolar bilan bog‘lash orqali hal qilinishi mumkin.

Xulosa

Geometriya fanlarini zamonaviy texnologiyalar yordamida o‘qitish oliy ta'limning samaradorligini oshirishda katta rol o‘ynaydi. Zamonaviy dasturlar va texnologik vositalar yordamida geometrik tushunchalarni ancha oson va qiziqarli qilib tushuntirish mumkin. Shuningdek, turli innovatsion usullarni qo‘llash talabalarning mantiqiy va analitik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga, ularning real hayotdagi masalalarni hal qilishda geometrik bilimlaridan foydalana olishlariga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

Asosiy adabiyotlar

1. **Abdullayeva, Z. X. (2015).** Geometriya va uni o‘qitish metodikasi. Toshkent: Oliy va o‘rta maxsus ta'lim vazirligi nashriyoti.

○ Bu kitobda geometriya fanining asosiy nazariyalari, o‘qitish usullari va talabalarga geometriyani o‘rgatish jarayonida foydalanish mumkin bo‘lgan usullar yoritilgan.

2. **Sultonova, D. N. (2018).** Geometriya ta'limida interfaol o‘qitish metodlari. Toshkent: Fan va texnologiya.

- Ushbu manba geometriya fanini interfaol o‘qitish texnologiyalari va turli amaliyotlar bilan boyitilgan.
- 3. **Hubbard, J., Hubbard, B. (2009).** Vector Calculus, Linear Algebra, and Differential Forms: A Unified Approach. Prentice Hall.
 - Geometriyaning zamonaviy texnologiyalar va raqamli vositalar bilan uyg'unlashtirilgan holda ta'lim berilishi haqida foydali ma'lumotlar berilgan.
- 4. **GeoGebra ta'lim platformasi haqida materiallar:**
<https://www.geogebra.org/>
 - GeoGebra sayti - geometriya fanini o'qitishda keng qo'llanadigan, ikki va uch o'lchovli shakllar va modellashtirish uchun dastur hisoblanadi. Saytda o'qituvchilar va talabalar uchun qator o'quv materiallari va misollar mavjud.
- 5. **Musayeva, X. N. (2017).** Raqamli texnologiyalar asosida geometriya fanini o‘qitish usullari. Toshkent: O‘zbekiston milliy universiteti nashriyoti.
 - Raqamli texnologiyalar yordamida geometriya fanini samarali o‘qitish usullari va pedagogik texnologiyalar haqida.
- 6. **Barker, W. H., & Howe, E. T. (2013).** Continuous Symmetry: From Euclid to Klein. American Mathematical Society.
 - Euclid va Kleinning geometriyaga oid asosiy g‘oyalari va ularni ta'lim jarayonida qo‘llash usullari haqida batafsil ma’lumot berilgan.
- 7. **Interaktiv ta'lim texnologiyalari haqida umumiy qo‘llanmalar:**
 - **Jonassen, D. H. (2010).** Technology as Cognitive Tools: Engagement and Learning in the Digital Age. Taylor & Francis.
 - Raqamli va interaktiv ta'lim texnologiyalarining talabalar uchun kognitiv ta'siri haqida keng qamrovli ma'lumotlar beradi.
- 8. **Aronson, J. (2014).** Geometry: A Comprehensive Course. Springer.
 - Ushbu asar, umumiy geometriya fanini keng yoritib, fan asoslarini aniqroq o'rganish va o'qitishda yordam beradi.
- 9. **Liou, B. (2009).** Advanced Euclidean Geometry. Dover Publications.
 - Geometriyaning an'anaviy va ilg‘or tushunchalari hamda o‘qitish jarayonida qanday tushuntirish usullari qo‘llanishi haqida ma’lumotlar.

10. **Elbizo, M., & Lafleur, L. (2020).** Digital Geometry in the Classroom: Strategies for Using Technology in Geometric Teaching. New York: EduTech.

○ Geometriyani raqamli texnologiyalar yordamida o‘qitish usullari, strategiyalar va zamonaviy dasturiy vositalar bilan tanishish imkonini beradi.

Qo‘shimcha manbalar

1. **Uzbekistan Respublikasi ta’lim portalida o‘quv dasturlari va darsliklar:** <https://eduportal.uz/>

○ Ta’lim texnologiyalari va o‘quv dasturlariga oid manbalar, xususan, oliy ta’limda geometrik ta’lim berish bo‘yicha tavsiyalar.

2. **Digital Learning Tools for Mathematics Education (2018).** Educational Innovations Press.

○ Zamonaviy raqamli vositalar va ularni ta’lim jarayonida qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar, ayniqsa, geometriya uchun mos vositalar haqida.